

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**СИЙДИК ПУФАГИ ПОЛИП ВА ПАПИЛЛОМАСИНИНГ CD 3, CD 20 ВА KI 67
МАРКЕРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИБ ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ТАДҚИҚОТ
НАТИЖАЛАРИ**

Шодиев У.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу илмий тадқиқотда сийдик пуфаги полипи ва папиломааси билан касаланган бемордан олинган биопсия материаларининг CD 3 CD 20 ва Ki 67 маркерларининг экспрессияланиши даражасига асосланган холда олинган тадқиқот натижалари келтирилган.*

***Калит сўзлар:** Сийдик пуфаги полипи, папиломаси, иммуногистокимёвий текшириши, CD 3, CD 20 маркерлари, пролифератив индекс*

**RESULTS OF AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF BLADDER POLYPS AND
PAPILLOMAS USING CD3, CD20 AND KI67 MARKERS**

Shodiev U.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** This scientific paper presents the results of a study of the expression levels of CD3, CD20, and Ki67 markers in biopsy material taken from a patient with bladder polyps and papillomas.*

***Keywords:** Bladder polyp, papilloma, immunohistochemical study, CD3, CD20 markers, proliferative index*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИПОВ И
ПАПИЛЛОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКЕРОВ CD3, CD20 И KI67**

Шодиев У.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В данной научной работе представлены результаты исследования уровня экспрессии маркеров CD3, CD20 и Ki67 в биопсийном материале, взятом у пациента с полипами и папилломами мочевого пузыря.*

***Ключевые слова:** Полип мочевого пузыря, папиллома, иммуногистохимическое исследование, маркеры CD3, CD20, пролиферативный индекс*

e-mail: shodiyevulmas522@gmail.com

Мавзунинг долзарблиги: Дунёда сийдик пуфаги хавфсиз ўсмалари умумий ўсмаларнинг 1,27%ни ташкил қилиб, сийдик пуфагининг хавфсиз ўсмалари, шиллиқ пардасининг ҳар қандай соҳасида жойлашиши, гистогенетик жиҳатдан эпителиал ва мезенхимал хавфсиз ўсмаларига бўлинади. Сийдик пуфаги хавфсиз ўсмалари 50-70 ёшли эркаклар орасида аёлларга нисбатан 4 баробар кўп учрайди. Эпителий генезига эга бўлган хавфсиз ўсмаларининг 90-95% попил ва папилломага тўғри келади. Ҳозиргача ушбу патологиянинг коррелятив ўзгаришлари, кечиши ва морфогенези тўғрисида маълумотлар етарли эмас, шунинг учун асоратлар ривожланиш хавфи баланд, бунга мос равишда эрта ташхислаш тактикасини янада такомиллаштириш муаммонинг долзарблиги ва заруриятини кўрсатади.

Тадқиқот максади: Сийдик пуфаги полипи ва папиломаси билан касаланган беморлардан олинган биопсия материаларини CD 3 CD 20 ва Ki 67 маркерларининг экспрессияланишида асосланган холда иммуногистокимёвий хусусиятларини урганиш

Тадқиқот материалари ва усуллари: Иммуногистокимёвий текширув ўтказиш учун 26 та сийдик пуфаги полипи, 28-та папилломасидан тайёрланган парафинли ғиштчалар танлаб олинди, улардан 2 мкм қалинликдаги гистологик кесмалар тайёрланди, депарафинизация ўтказилгандан кейин дегидратация, демаскировка ўтказилгандан кейин Ventana Benchmark ХТ, Roche, Швейцариянинг автоматлаштирилган махсус тизимида антитаначалар ёрдамида бўялди. Тадқиқот CD20, CD3 ва Ki-67 антитаначалари ёрдамида алоҳида полип ва папиллома намуналари бўялди. Полип ва папиллома намуналаридан иммуногисто-кимёвий жиҳатдан NanoZoomer (REF C13140-21.S/N000198/НАМАМАТСУ PHOTONICS/431-3196 JAPAN)да сканер килинди. Олинган

микротасвирларни (QuPath-0.4.0, NanoZoomer Digital Pathology Image) дастурий таъминот асосида позитив экспрессияланган хужайраларни жуда юқори кўрсаткич билан ифодлайди.

Ki-67 (proliferative index) экспрессияланиши даражаси фоизлар ҳисобида баҳоланди. CD 3 и CD 20 маркерлар экспрессияланиш бўйлиши миқдорий жиҳатдан нисбий фоизлар ҳисобида баҳоланди ва энгил, ўрта ва кучли даражадаги экспрессияланиш деб баҳоланди ва бу кўрсаткичлар:

- 0 (бўйлишининг йўқлиги);
- 1+ (<20% хужайралар, суст бўялган);
- 2+ (20-60% хужайралар, ўртача даражада бўялган);
- 3+ (>60% хужайралар, кучли даражада бўялган).таснифга ажратилган.

Тадқиқот натижалари:

I. CD3(2GV6) и CD20(L26) маркерларининг иммуногистохимёвий текшириш натижалари

CD3 ва CD20 маркерлари бўйича иммуногистохимёвий текшириш микроскопнинг катта объектида ҳисобланганда Т ва В лимфоцитларнинг ижобий бўйлиши саналганда қуйидаги натижалар олинди. Дастлаб NanoZoomer (REF C13140-21.S/N000198/HAMAMATSU PHOTONICS/431-3196 JAPAN)да сканер қилинди. Олинган микротасвирларни (QuPath-0.4.0, NanoZoomer Digital Pathology Image) морфометрик дастурий кўрсаткичлар орқали катталик кўрсаткичи ёрдамида Т ва В лимфоцитларнинг позитив экспрессияланиш натижалар йиғиндисидан ўртача арифметик кўрсаткич ҳисобланди ва бу кўрсаткич яллиғланиш коэффициенти сифатида баҳоланди (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

«Полип»ва «папиллома»гуруҳларида яллиғланишни кўрсатадиган хужайралар миқдорини ҳисоблаш натижалари

	«Полип»	«Папиллома»
CD20	63/903x100=6,97%	20/740*100=2,7 %
CD3	163/2058*100= 7,92%	68/2270*100= 2,99%

1- жадвалда кўрсатилганидек, полип тўқимасида CD20 маркери, яъни В-лимфоцитлар нисбатан юқори даражада инфильтрацияланганлиги, яъни 6,97 %-ни ташкил қилганлиги, папиллома тўқимасида эса бу маркер сезиларли даражада кам экспрессияланганлиги, бор-йўғи 2,7 %-ни ташкил қилганлиги кўрсатиб турибти. (1-жадвал ва 1 расмларга қаранг).

Аниқланган хужайралар сони	903
Негатив экспрессия	840
Позитив экспрессия	63
Позитив экспрессияланган хужайралар %	6,97%

1-расм. «Полип» (намуна 18112/19) CD20 маркерининг позитив экспрессияси. В-лимфоцитларнинг бўйлиши. Даб хромоген усулида бўялган. 40x10 ўлчамда катталаштирилган тасвир QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда кўрсатилган.

Аниқланган хужайралар сони	740
Негатив экспрессия	720
Позитив экспрессия	20
Позитив экспрессияланган хужайралар %	2,7%

2-расм. «Папиллома» (намуна 2213/15) CD20 маркерининг позитив экспрессияси. В-лимфоцитлар бўялиши. Даб хромоген усулида бўялган. 40x10 ўлчамда катталаштирилган тасвир QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда кўрсатилган.

II . Ki-67 – хужайралар пролиферацияланиш фаоллиги маркерини иммуногистохимёвий текшириш

Ki-67 хужайралар пролиферацияланиш маркери бўлиб, хужайранинг барча фаоллашув фазаларида, яъни G1, S, G2, M да ҳар хил даражада экспрессияланади. Хужайра фаоллашуви дастлабки фазаси G1 дан M фазасигача бу маркер кўпайиб боради ва митознинг метафазасига келиб максимумга етади. G1 дастлабки фазасида Ki-67 маркер сателлит ДНКнинг центрамида ва хромосоманинг теломерида жойлашади. Хужайра фаоллашувининг ўрта фазаларида Ki-67 маркер ядрода пайдо бўлади, G2 фазага келиб ҳам ядрода, ҳам кариоплазмада экспрессияланади. Хужайра митоздан кейинги G-0 га ўтганда Ki-67 маркер протеосомалар ёрдамида деградиацияланиб, тўлиқ катализмга учрайди ва интерфазадаги хужайраларда экспрессияланмайди. Шунинг учун бу иммуногистохимёвий маркер хужайранинг пролиферацияланиш фаоллигини намоён қилганлиги учун нафақат ўсмали жараёнлар, балки хужайралар кўпайиши билан давом этадиган гиперплазия, метаплазия, регенерация, дисплазияда аҳамияти катта ҳисобланади.

Ўтказилган тадқиқотдан олинган натижалар шуни кўрсатадики биз ўрганган сийдик пуфаги полип ва папилломасида ҳам қопловчи эпителийсида ҳам тўқима стромасида турлича кўрсаткичга эга эканлиги аниқланди. Сийдик пуфаги полипнинг қопловчи эпителий хужайраларида бу кўрсаткич ўртача 7,16% ни ташкил этди ва полип стромасида бу кўрсаткич 18,64% ни ташкил қилди умуман олганда сийдик пуфаги полипида Ki-67 маркерининг экспрессияланиш даражаси 26,8 % ни ташкил қилди, Демак, сийдик пуфаги полип тўқимасининг стромасида эпителий хужайраларига қараганда хужайраларнинг пролиферацияланиши юқори эканлиги аниқланди. Сийдик пуфаги папилломасида қопловчи эпителий хужайраларда Ki-67 маркерининг экспрессияланиши 12,85% ўртача ташкил қилди ва папиллома стромасида бу кўрсаткич 19,4% ни ташкил этди умуман олганда сийдик пуфаги папилломасида Ki-67 маркерининг экспрессияланиши 32,25% ташкил қилади. Шундай қилиб, папиллома тўқимасида хужайраларнинг пролиферацияланиши нафақат строма хужайраларида балки қопловчи эпителий ҳам полип тўқимасига қараганда юқорироқ эканлиги аниқланди

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, сийдик пуфаги полипида қопловчи эпителий стромал хужайраларга нисбатан секин ривожланиши, тарқалиш даражаси пастлиги, эпителий хужайраларининг метаплазия ва дисплазияси деярлик йўқлигидан далолат берган.

Сийдик пуфаги папилломаси тўқимасини Ki-67 хужайралар пролиферацияланиш маркерига иммуногистохимёвий текшириш шуни кўрсатадики, қопловчи эпителийнинг асосан базал қаватларида жойлашган эпителиоцитлар хужайраларида ҳар хил даражада, яъни оч жигар рангдан то тўқ жигар ранггача тусда экспрессияланганлиги аниқланади. Бунда, мусбат бўялган эпителий хужайраларидан

айримларининг ядроси йириклашган ва тўқ рангли мусбат натижа берган, бошқалари эса нисбатан очроқ бўлган ва ҳажм жиҳатдан анча кичиклиги аниқланади.

Аниқланган хужайралар сони	4874
Негатив экспрессия	3966
Позитив экспрессия	908
Позитив экспрессияланган хужайралар %	18.64%

3-расм. Полип (18114/19 намуна) Стромасида Ki-67 маркерининг экспрессияланиш даражаси хужайралар ядроларининг экспрессияси. Даб хромоген усулида бўлган. 40x10 ўлчамда катталаштирилган тасвир QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда.

Аниқланган хужайралар сони	943
Негатив экспрессия	822
Позитив экспрессия	121
Позитив экспрессияланган хужайралар %	12,85%

4-расм. «Папиллома» (намуна 2217) Ki-67 Эпителий хужайралар ядроларида экспрессияланиш 12, 85% ташкил қилди. Даб хромоген усулида бўлган. 20x10 ўлчамда катталаштирилган тасвир QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда.

Иммуногистохимёвий жиҳатдан мусбат бўлган эпителий хужайралари сони қопловчи эпителийларнинг умумий сонига нисбатан 12,85% ташкил қилганлиги, бу кўрсаткич сийдик пуфаги полипи қопловчи эпителийсининг Ki-67 маркери экспрессияланишига нисбатан бироз кўплиги, яъни 5,69 %га ошганлиги кузатилди.

Сийдик пуфаги папилломаси одатда пуфаги деворида яллиғланишли ва дисрегенератор жараёнлар ривожланишидан кейин бошланганлиги сабабли, папиллома стромасида пролифератив яллиғланишли жараён устун турганлигидан бир вақтнинг ўзида ҳам қопловчи эпителий, ҳам строма хужайраларининг пролифератив фаоллиги ошади, натижада Ki-67 маркерининг экспрессияланиши

кучаяди. Ki-67 маркери бўйича иммуногистохимёвий текширувда маълум бўлдики папилломанинг айрим ҳолатларида хужайра тузилмаларида кам даражада бўлсада пролифератив фаоллигини кўрсатадиган Ki-67 маркери мусбат натижа экспрессияланишини кўрсатди ().

Бунда ҳам айрим эпителийлар ядролари нисбатан катталашган ва тўқ рангли мусбат натижа берган, бошқалари эса нисбатан очроқ ва фрагментацияланиш даражасида бўялган. Микдорий жиҳатдан Ki-67 маркери билан мусбат бўялган эпителийлар сони безнинг умумий эпителийлар сонига нисбатан юқорилиги аниқланди. Аксарият ҳолларда хужайралар пролиферацияланишини кўрсатадиган маркер қопловчи эпителийнинг базал қават хужайраларида экспрессияланганлиги, жумладан айрим эпителиоцитлар ядроларида оч жигаррангли, бошқаларида нисбатан тўқроқ жигар рангли кўринишида экспрессияланганлиги аниқланди (4 - расмларга қаранг).

Сийдик пуфаги папилломаси ривожланишида шиллик парда ости қаватининг шаклланмаган бириктирувчи тўқимасида сурункали яллиғланиш ва дисрегенератор жараёнлар ривожланиши катта аҳамиятга эга. Ушбу умумий патоморфологик жараёнлар ривожланиши оқибатида сийдик пуфаги шиллик ости қавати таркибидаги бириктирувчи тўқиманинг ҳам хужайравий, ҳам толали тузилмалари пролиферацияланиб кўпайиши оқибатида шиллик парда юзасига экзофит ҳолда сўрғичсимон тузилмалар ўсиб чиқади ва уларнинг юзаси кўп қаватли ўзгарувчан эпителий билан қопланади. Демак, сийдик пуфаги шиллик пардаси папилломаси каби хавфсиз ўсмаси пайдо бўлишига асосий сабаб шиллик ости бириктирувчи тўқимасининг ўсиб кўпайиши ҳисобланади. Шунинг учун сийдик пуфаги папилломаси таркибидаги нафақат эпителий қопламаси, балки стромасини ташкил қиладиган бириктирувчи тўқима хужайраларининг пролифератив фаоллигини кўрсатадиган маркер Ki-67 ни иммуногистохимёвий усулда текшириш катта аҳамиятга эга ва бу жараённи тўғри диагностика қилишда асосий фундаментал маълумот бўлиб хизмат қилади.

Бизнинг материалимизда, яъни сийдик пуфаги папилломаларидан 12 -та ҳолатда иммуногистохимёвий текширув ўтказилганда Ki-67 хужайралар пролифератив маркерининг экспрессия-ланиш даражаси (3- ва 4- расмларга қаранг) қопловчи эпителийсига нисбатан кучлироқ намоён бўлганлиги аниқланди. Бунда, QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган, папилломанинг стромаси таркибидаги бириктирувчи тўқима хужайралари ушбу маркер мусбат даражада экспрессияланганлиги ҳисоблаб чиқилди ва натижада 19,4% кўрсаткични ташкил қилди ва бу кўрсаткич қопловчи эпителийси кўрсаткичидан 2 марта юқорилиги кузатилди.

Сийдик пуфаги шиллик пардасида пайдо бўладиган хавфсиз ўсималардан полип ва папилломалар иммуногистохимёвий даражада текширилганда уларнинг қопловчи эпителийсида Ki-67 маркери анча кам даражада, строма тўқима тузилмаларида нисбатан юқори даражада кўрсаткичларга эгаллиги аниқланди.

Биз ўрганган сийдик пуфаги полип ва папилломаси қопловчи эпителийсининг фақат базал қаватида хужайраларнинг пролифератив фаоллиги кам даражада бўлса ҳам, строма тўқима хужайралари ядроларида нисбатан юқори даражада Ki-67 маркерининг жигар рангли кўринишда экспрессияланиши билан тасдиқланди.

Морфологик жиҳатдан Ki-67 маркернинг қопловчи эпителий хужайралар ядросида, строма тўқима хужайраларининг ҳам ядроси, ҳам ядрочасида жойлашиши, бу хужайраларнинг ҳар хил пролифератив ва митотик фаоллашув фазаларида, яъни G1, S, G2, M даражаларда эканлигини тасдиқлайди.

Хулоса. Сийдик пуфаги хавфсиз ўсмаларидан полип ва папилломанинг бир-бири билан таққослаган ҳолдаги иммуногистохимёвий кўрсаткичлар таҳлили шуни кўрсатдики, полип тўқимасида папилломага нисбатан Т- ва В-лимфоцитлар экспрессияланиш фоизи нисбатан юқори даражадалиги, яъни В-лимфоцитлар 2,6 баробар кўплиги, Т-лимфоцит 2,7 баробар кўплиги кузатилди.

Сийдик пуфагида ўсувчи полип ва папилломанинг иммуногистохимёвий кўрсаткичларида маълум бўлдики, полип эпителийсида Ki67 паст даражада, стромасида нисбатан юқори (18,6%), Папилломада ҳам эпителий, ҳам стромасида Ki67 нисбатан юқори кўрсаткичга эгаллиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аверин В. И. и др. Экстрофия мочевого пузыря: современное состояние проблемы (обзор литературы) //Хирургия дитячого вiку. – 2018. – №. 3. – С. 100-104.
2. Александров Н. С. Сравнительная иммуноморфологическая и спектроскопическая характеристика опухолей почек : дис. – Александров Николай Сергеевич–М., 2019.-99 с, 2019.

3. Аль-Шукри С. Х., Слесаревская М. Н., Кузьмин И. В. Доброкачественные новообразования уретры у женщин //Вестник Авиценны. – 2020. – Т. 22. – №. 3. – С. 459-468.
4. Аляев Ю. Г. и др. Опухоль почки и мочекаменная болезнь: существует ли взаимосвязь? //Урология. – 2016. – №. 3. – С. 104-107.
5. Akan S, Ediz C. A rare association in a patient with non-muscle invasive bladder cancer: ureteral fibroepithelial polyp and ipsilateral renal cell carcinoma: a case report. //J Med Case Rep. 2021 Sep 26;15(1):475.
6. Akdere H, Çevik G. Rare Fibroepithelial Polyp Extending Along the Ureter: A Case Report. //Balkan Med J. 2018 May 29;35(3):275-277.
7. Akki AS, Richards K, Smith ND, et al. Inverted/endophytic growth pattern of papillary urothelial neoplasms of the bladder: clinicopathological study in 225 transurethral resection specimens. //Mod Pathol 2014; 27:212A
8. Manciuilli T, Marangoni D, Salas-Coronas J, Zammarchi L; TropNet Schisto Task Force. Diagnosis and management of complicated urogenital schistosomiasis: a systematic review of the literature. // Infection. 2023 Oct;51(5):1185-1221.
9. Manini C, Angulo JC, López JJ. Mimickers of Urothelial Carcinoma and the Approach to Differential Diagnosis. //Clin Pract. 2021 Feb 25;11(1):110-123.
10. Tian Z, Meng L, Wang X, Diao T, Hu M, Wang M et al. Young age increases the risk of lymph-node metastasis in patients with muscle-invasive bladder urothelial carcinoma. //BMC Cancer. 2020;20(1):851.
11. Uemura K, Kawahara T, Ishida H, Nakai-gawa N, Tanabe M, Yao M, Uemura H. Sarcomatoid Variant of Bladder Carcinoma: A Case Report. //Case Rep Oncol. 2018 Sep 13;11(3):633-637.
12. Wang C, Maxwell JP, Yilmaz A, et al. Primary papillary urothelial neoplasm of low malignant potential (PUNLMP) including PUNLMP with inverted growth: outcome analysis. // Mod Pathol 2012;25:226A.

Иктибос учун: Шодиев У.М. Сийдик пуфаги полип ва папилломасининг CD 3, CD 20 ва Ki 67 маркерларидан фойдаланиб иммуногистокимёвий тадқиқот натижалари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1710–1715. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273191>